

Cu (II) NING YANTAR VA AMIDNIKOTIN KISLOTALARI BILAN ARALASH LIGANDLI KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI

U.K.Bekchanov

A.A.Shabilalov

Toshkent farmatsevtika instituti
e-mail: gulnoza.pulatova.75@mail.ru
tel. +998946955225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12696757>

Mis barcha o'simliklar va hayvonlar uchun muhim element hisoblanadi. Qon aylanish tizimida mis asosan seruloplazmin oqsili tomonidan tashiladi. Mis ichaklar tomonidan so'rilgach, albumin yordamida jigarga o'tkaziladi. Kondro- va osteoblastlarda mis yetishmasligi bilan ferment tizimlarining faolligi pasayadi va oqsil almashinuvi sekinlashadi, natijada suyak to'qimalarining o'sishi sekinlashadi va buziladi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, mis (II) ning bioligandlar - amidnikotin va glutar kislotalari bilan aralash ligandli koordinatsion birikmasini sintez qilish va uning ba'zi fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish maqsad qilib olindi.

Tadqiqotning maqsadi. Amidnikotin va yantar kislotalar bilan mis (II) ning aralash ligandli koordinatsion birikmasini sintezi va tadqiqi.

Natija. Ushbu tadqiqotni o'tkazishda "ch" markali mis (II) nitrat, natriy gidroksid, yantar kislota (YANK) va "farmakopek" markali amidnikotin kislota (ANK) lardan foydalanildi.

Olingan kompleksning individualligi Dron-UM-1 difraktometri Cu antikatodida olingan boshlang'ich moddalar va kompleks birikmaning rentgenogrammlarini solishtirish orqali o'rganildi. IQ spektrlari PERKIN-ELMER IR-Fourier spektrofotometri 400-4000 cm^{-1} diapazonida qayd etilgan. Termik o'rganish F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey firmasining "MOM" (Vengriya) derivatografida amalga oshirildi.

Kompleks birikmaning sintezi quyidagi tartib bo'yicha amalga oshirildi: 0,004 mol glutar kislotasi eritmasiga 0,008 mol NaOH qo'shildi. 5 ml suvda eritilgan metallning nitratli tuzi va 50 ml spirtidagi 0,004 mol amidnikotin kislota aralashtirib, hosil bo'lgan tiniq eritmaga tomchilab qo'shildi. Eritma 2 kun davomida aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritma dastlabki hajmning $\frac{1}{4}$ qismigacha bug'latildi, so'ngra cho'kma spirt va efir bilan yuvildi.

Olingan kompleksning sofligi va individualligini aniqlash uchun rentgenogrammlari olingan. Ligandlarning rentgenogrammlari sintez qilingan kompleksdan keskin farq qiladi, bu uning individualligi va tozaligini tasdiqlaydi. Olingan birikmaning tarkibi element tahlil orqali aniqlandi va ba'zi fizik-kimyoviy xususiyatlar ham o'rganildi (1,2-jadval).

1-jadval.

Kompleks	Amaliy, %			Nazariy, %		
	Me	N	H ₂ O	Me	N	H ₂ O
[Cu(YANK-H)(ANK-H)]	20.60	9.07	-	20.12	8.86	-

2-jadval.

Kompleks	T °C	Rang	Unum, %	Suvda eruvchanligi
[Cu(YANK-H)(ANK-H)]	112	yashil	65	erimaydi

Xulosa. Mis (II) ning amidnikotin va yantar kislotalari bilan koordinatsion birikmasi asosida yangi biologik faol modda sintez qilindi. Olingan kompleksning element tarkibi va ayrim fizik-kimyoviy xossalari o`rganildi.